

Identificando intenções em sistemas conversacionais: um mapeamento sistemático

Thiago M. R. Ribeiro¹, Sean W. M. Siqueira¹, Maira G. de Bayser¹

¹Programa de Pós-Graduação em Informática(PPGI)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Av. Pasteur, 456 – Urca – Rio de Janeiro – RJ – Brazil

thiago.m.ribeiro@edu.unirio.br, sean@uniriotech.br, mgdebayser@unirio.br

Abstract. *Com o avanço da utilização de sistemas conversacionais nos últimos anos, tornou-se necessário obter uma maior assertividade no entendimento de certas nuances do diálogo. Fazem parte da chamada compreensão da linguagem natural (NLU), a identificação das intenções e a alocação semântica, elementos fundamentais para o entendimento do diálogo e que ainda não foram totalmente assimilados computacionalmente. Este estudo é um mapeamento sistemático da literatura que visa levantar o estado da arte sobre a identificação das intenções em sistemas conversacionais, buscando quais são as técnicas, os datasets utilizados para melhorar a precisão dos modelos e entender em quais áreas de negócio esses sistemas conversacionais estão sendo utilizados. Diferentes técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo foram encontradas, bem como frameworks de NLU, visando resolver este desafio linguístico e computacional em diferentes áreas de negócio.*

Palavras-chave — *dialogue act, intent, conversational systems, chatbots, ChatGPT*

1. Introdução

Sistemas conversacionais vêm empenhando um papel importante ao longo dos anos. Também conhecidos como *chatbots*, esses sistemas são utilizados cotidianamente e auxiliam usuários humanos em tarefas diversas, como agendamento de viagens, reserva de restaurantes, suporte em serviços de telefonia, entre outros.

Com o avanço das técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*) e de aprendizado profundo (*deep learning*), bem como o aumento do volume de dados disponíveis (*big data*) nos últimos anos, foi possível desenvolver sistemas conversacionais cada vez mais complexos. Porém, este funcionamento ainda não atingiu todo o seu potencial. Existe uma certa dificuldade para que esses sistemas interajam de forma satisfatória, seja na tentativa de entender o que o usuário deseja, seja em conversas com muitos usuários simultâneos (humanos ou com outros *chatbots*). Por mais que diversas técnicas já sejam utilizadas atualmente, ainda é complexo reproduzir em modelos computacionais o entendimento de certas nuances do diálogo. Dentre estas dificuldades, podemos citar o reconhecimento/identificação com alta assertividade da intenção de um usuário, o entendimento do momento correto de se interagir dentro de um ato de diálogo para intervir corretamente e realizar ou não algum tipo de interrupção se for necessário [de Bayser et al. 2018a].

O objetivo deste mapeamento sistemático de literatura (MSL) é levantar o estado da arte relacionado a identificação de intenções em sistemas conversacionais. O restante deste documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a seção 3 abordam os trabalhos relacionados, que incluem as revisões de literatura encontradas sobre o tema proposto; a seção 4 descreve a metodologia utilizada na condução deste mapeamento; a seção 5 apresenta os resultados sobre o tema, respondendo as questões de pesquisa do estudo; a seção 6 apresenta as discussões. A seção 7 apresenta as ameaças a validade do estudo; e finalmente a seção 8 apresenta as conclusões e possíveis trabalhos futuros sobre o tema.

2. Fundamentação Teórica

Os sistemas conversacionais necessitam seguir uma estrutura de diálogo para atingir seus objetivos. Segundo [Tiwari et al. 2022], em uma estrutura de diálogo há 3 módulos principais: Compreensão da linguagem natural (NLU), gestão do diálogo (DM) e geração de linguagem natural (NLG). A NLU é responsável por extrair as informações semânticas do enunciado do usuário. Se esta mensagem foi recebida via áudio (fala) por exemplo, trata-se de um módulo de entendimento da linguagem falada (SLU). O resultado da NLU/SLU será encaminhado para o módulo de DM. Neste módulo, são observados os estados do diálogo (consultas do usuário) e são selecionadas as ações adequadas. Essas ações são convertidas pela NLG em uma linguagem compreensível pelo usuário.

Neste contexto de sistemas conversacionais, [Firdaus et al. 2022] afirma que a intenção refere-se ao significado ou objetivo (implícito ou explícito) da declaração do usuário, ou seja, refere-se ao objetivo principal do usuário. O estudo em questão também aponta que, em qualquer sistema de diálogo orientado a tarefas, o objetivo principal é a identificação automática da intenção do usuário representada em linguagem natural, chamada de detecção de intenção ou consciência de intenção, que vai além do conteúdo explícito da mensagem do diálogo.

Um ato de diálogo (*dialogue act*, ou DA) transmite a intenção do orador, como por exemplo, buscar e fornecer informações, reconhecer algo, etc. Em [Singh et al. 2023], o ato de diálogo é definido como um enunciado significativo que descreve a intenção do falante por trás desse enunciado e o efeito que ele produz no ouvinte. Geralmente os atos de diálogo possuem apenas algumas palavras e são frequentemente categorizados pelos pesquisadores em um conjunto relativamente pequeno de tipos, tais como elicitando informações, expressar uma opinião ou fazer uma saudação. Segundo [Malik et al. 2021], o ato de diálogo pode ser endereçado a 3 (três) tipos de usuários: i) os ouvintes que não estão preocupados com a interação e cujos estados de diálogo não são, portanto, alterados; ii) os participantes cujos estados de diálogo são alterados pelas declarações do orador, mas que não são endereçados pelo orador e, finalmente, iii) os destinatários diretos do ato de diálogo.

O preenchimento de *slots* é outro processo importante que está fortemente relacionado a identificação de intenções. Segundo [Firdaus et al. 2022], o objetivo do preenchimento de *slots* é alocar etiquetas semânticas para cada palavra na fala. Este processo é visto como uma tarefa de etiquetagem sequencial porque o *slot* de uma palavra se baseia nas palavras anteriores. Portanto, é necessário capturar as informações presentes em toda a seqüência para identificar os *slots* apropriados. O estudo de [de Bayser et al. 2018b],

trabalha com um sistema conversacional de domínio financeiro (Finch) e considera um *slot* como uma informação necessária extraída do diálogo e que é utilizada para realizar o cálculo do retorno de investimento a ser respondido durante uma conversa.

A identificação da intenção, juntamente com o preenchimento e/ou rotulagem de *slots* são tarefas existentes realizadas pelo módulo de NLU. A classificação correta dos atos de diálogo ajudará o sistema a resolver as consultas do usuário, assim como é fundamental o entendimento das intenções do usuário pois a sua detecção, bem como o preenchimento dos slots, são parte crítica da análise semântica nos sistemas conversacionais. E todos estes processos de NLU são realizados através de técnicas diversas relacionadas a redes neurais, como CNN, RNN, entre outras, com o objetivo de gerar modelos adequados para a compreensão de linguagem natural.

3. Trabalhos Relacionados

No estudo de [Liu et al. 2019], é apresentada a dificuldade do processo de detecção de intenção em sistemas de diálogos humano-computador, mostrando os métodos tradicionais de detecção de intenção (única), em comparação com métodos de aprendizagem profunda. O estudo considera ainda como aplicar este tipo de modelo à tarefa de detecção multi-intenção, com o objetivo de promover a pesquisa de métodos desta natureza baseados em redes neurais profundas.

Em [Bavaresco et al. 2020], foi revisada a literatura dos estudos baseados em agentes de conversação (sistemas conversacionais) em domínios comerciais no período de uma década (2009 a 2019), a partir de uma perspectiva técnica, tendo foco no aprendizado de máquina.

O estudo apresentado por [Mehndiratta and Asawa 2021] realizou uma pesquisa sobre o estado atual da arte de sistemas de diálogo não orientados a metas, fornecendo uma visão dos métodos e arquiteturas propostos, apresentando os *datasets* e métodos de avaliação disponíveis. Ainda sobre métodos de avaliação, [Deriu et al. 2021] apresenta o estado da arte da pesquisa atual sobre este tema, apresentando os principais conceitos e métodos para as diferentes classes de sistemas de diálogo (sistemas de diálogo orientados a tarefas, conversacionais e de resposta a perguntas).

O estudo de [Singh and Beniwal 2022] analisa trabalhos recentes no domínio da IA de conversação para a construção de agentes conversacionais, examinando as metodologias, estruturas ou ferramentas existentes, as métricas de avaliação e os conjuntos de dados disponíveis, gerando como resultado um mapa mental mostrando as diversas propriedades e aspectos relacionados a esses agentes.

A pesquisa levantada em [Latif et al. 2023] mostra o progresso do uso de algoritmos de aprendizagem por esforço profundo (DRL) no processamento de sinais de áudio, aprendendo diretamente com a fala, música e outros sinais sonoros. São mostrados os principais métodos de DRL e suas aplicações neste domínio de áudio.

Este mapeamento tem foco apenas na parte de identificação das intenções em sistemas conversacionais (independente da sua classe), selecionando estudos de 2019 para frente, visando responder quais são as técnicas utilizadas dentro desta tarefa, os tipos de sistemas conversacionais encontrados, os *datasets* utilizados (conhecidos e/ou gerados especificamente para os estudos) e as áreas de negócios relacionadas.

4. Método de Pesquisa

Para a realização deste MSL, uma metodologia de pesquisa com passos bem definidos e hábeis em extrair/elucidar evidências de um determinado tópico, com diretrizes baseadas em [Turner et al. 2010] foram elaboradas e executadas em 3 fases: i) planejamento, ii) condução e iii) análise dos resultados, pautado em um protocolo que esta seção descreve. Para este planejamento foi utilizado o PICOC para a criação do termo de busca baseado em População (*Population*), Intervenção (*Intervention*), Comparação (*Comparison*), Resultados (*Outcome*) e Contexto (*Context*) para responder a questão de pesquisa e as suas subquestões, que serão apresentadas na próxima seção.

Não foram aplicados comparativos, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Critérios PICOC

População	Estudos
Intervenção	Atos de diálogo, atos de fala, atos de conversação
Resultado	Como são identificadas as intenções
Contexto	Sistemas Conversacionais, chatbots, agentes, ChatGPT

Para auxiliar o processo, foi utilizado o Parsif.al, uma ferramenta computacional formulada para apoiar revisões e mapeamentos sistemáticos da literatura. Além disso, um protocolo deste MSL e uma planilha também foram gerados.

4.1. Questões de Pesquisa

Tendo como objetivo identificar as intenções em atos de diálogo em sistemas conversacionais, foi definida uma questão de pesquisa principal (QPP) e mais três subquestões:

QPP “Como as intenções são identificadas em sistemas conversacionais?”

SQ01 “Quais as técnicas utilizadas na identificação de intenções em atos de diálogo?”

SQ02 “Quais os tipos de sistemas conversacionais e datasets encontrados nos estudos?”

SQ03 “Quais são as áreas de negócio nas quais esses sistemas são utilizados?”

4.1.1. Definição do termo de busca e bases dos artigos

Para atingir o objetivo deste estudo, uma *string* de busca foi criada para procurar pelos termos necessários a esta pesquisa. Utilizando estudos de controle ([Bavaresco et al. 2020] e [de Bayser et al. 2018b]), definiu-se que os trabalhos selecionados deveriam apresentar os seguintes termos: *agent*, *chatbots*, *speech act*, *intent*, *conversational systems*, *ChatGPT*. Os termos utilizados estão em inglês devido a abrangência desta linguagem em materiais referentes ao tema. O termo de busca é apresentado a seguir:

(“agent” OR “agents” OR “chatbot” OR “chatbots” OR “ChatGPT”) AND (“speech act” OR “dialogue act” OR “conversation act”) AND “intent”.

4.1.2. Critérios de Seleção dos Estudos

Para que um estudo fosse incluído ou excluído na fase de leitura dos estudos, critérios de inclusão (CI) e critérios de exclusão (CE) foram definidos. As tabelas 2 e 3 mostram

estes critérios. Estudos que atendiam a pelo menos um dos CI foram incluídos e foram excluídos os estudos que atendiam a pelo menos um dos CE.

Tabela 2. Critérios de Inclusão

Critério	Descrição
CI1	O estudo deve descrever sobre atos de diálogo em sistemas conversacionais.
CI2	O estudo deve ser uma publicação que descreva técnicas utilizadas na identificação/reconhecimento de intenções.

Tabela 3. Critérios de Exclusão

Critério	Descrição
CE1	O estudo não deve ser uma publicação cujo texto completo não possa ser analisado.
CE2	O estudo não deve ser um mapeamento/revisão sistemática de literatura.
CE3	O estudo não deve ser anterior ao ano de 2019.

4.1.3. Seleção dos Estudos

O termo de busca foi executado em cada uma das bases selecionadas durante os meses de maio e junho de 2023. Considerando apenas estudos publicados a partir de 2019, foram encontrados inicialmente 201 estudos. Na etapa de eliminação de estudos duplicados, foram retirados 35 estudos, totalizando 166 estudos restantes. A etapa seguinte consistiu na leitura do título, resumo e palavras-chave, onde foram retirados 94 estudos, resultando em 72 estudos restantes. Em uma nova etapa, estes estudos foram lidos na íntegra e passados pelos critérios de seleção, onde 33 estudos foram descartados, totalizando 39 estudos selecionados. A figura 1 apresenta os passos e resultados de cada etapa do processo de seleção dos estudos.

Todos os metadados resultantes deste mapeamento foram gerados pelo uso do aplicativo Parsif.al, tornando possível garantir o histórico e a sua reprodutibilidade.

Figura 1. Resultado da condução do mapeamento sistemático

5. Resultados

Nesta seção são descritos os resultados do mapeamento sistemático de literatura, estruturado de acordo com a questão de pesquisa e as subquestões levantadas. Estes resultados foram obtidos após a leitura completa dos artigos e da avaliação realizada sobre estes estudos.

5.1. Quais as técnicas utilizadas na identificação de intenções em atos de diálogo?

Conhecidos algoritmos de redes neurais foram encontrados nos estudos, sendo utilizados como técnicas para atividades diversas, como pré-treinamento de modelos, ajuste dos pesos nos modelos (*Fine-tuning*), representação ou codificação de sentenças, classificação/identificação de intenções, entre outros. A tabela 4 apresenta as técnicas encontradas e a sua utilização nos estudos para a identificação de intenções e outras atividades relacionadas a esta tarefa, como classificação/reconhecimento de atos de diálogo e preenchimento de *slots*.

Os modelos *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT), bem como as variações desse tipo de modelo encontradas nos estudos, geralmente foram utilizados como modelos linguísticos pré-treinados para as soluções que foram propostas, auxiliando a obterem melhores resultados. O estudo de [Blackman Sphaier and Paes 2022] sugere que alguns dos seus resultados só foram possíveis devido à existência de um modelo linguístico pré-treinado, que é uma variação do modelo BERT (BERTimbau), utilizando como técnicas para a sua solução modelos de redes neurais como o *feed-forward*, CNN e RNN. O estudo realizado em [Firdaus et al. 2022], visando tratar de situações em diferentes idiomas, utilizou o BERT

Tabela 4. Técnicas e Utilizações

Técnica(s)/ Modelo(s)/ Arquitetura(s)	Utilização	Estudos
BERT e variações (KorBERT, RoBERTa, GermanBERT, SG-CSE-BERT)	Detecção de Intenção, Preenchimento de Slots, Classificação de Atos de Diálogo	[Firdaus et al. 2022, Tiwari et al. 2022, Abro et al. 2022, Singh et al. 2023, Kim et al. 2022, Chen et al. 2021, Tsinganos et al. 2023, Frummet et al. 2021]
CNN	Detecção de Intenção	[Firdaus et al. 2022, Blackman Sphaier and Paes 2022, Saha et al. 2022, Firdaus et al. 2019, Abro et al. 2020]
ELMo	Detecção de Intenção	[Çekiç et al. 2020]
Expressões Regulares	Detecção de Intenção, Preenchimento de Slots	[Abro et al. 2020]
GAT	Detecção de Intenção	[Singh and Saha 2023]
GRU	Detecção de Intenção	[Firdaus et al. 2022]
KoElectra	Detecção de Intenção	[Kim et al. 2022]
LSTM e variações (Bi-LSTM, IL-LSTM)	Detecção de Intenção, Preenchimento de Slots, Reconhecimento de Atos de Diálogo, Classificação de Sentimentos, Detecção de Comportamentos não-verbais (gestos, olhares, etc)	[Firdaus et al. 2022, Firdaus et al. 2021, Saha et al. 2022, Xu et al. 2023, Abro et al. 2022, Ren et al. 2020, Dermouche and Pelachaud 2019]
Rasa NLU	Detecção de Intenção Reconhecimento de Entidades	[Martinez and Kennedy 2020, Bernard and Arnold 2019]
RNN	Detecção de intenção Classificador de Intenções Classificador de Ato de Diálogo Preenchimento de Slots	[Firdaus et al. 2022, Çekiç et al. 2020, Firdaus et al. 2021, Firdaus et al. 2019, Abro et al. 2020]
SVM-HMM	Previsão de Atos de Diálogo	[Oraby et al. 2019]
Taxonomia	Suporte na Classificação de Intenções	[Welivita and Pu 2020]

em seu modelo final proposto para codificar as afirmações que todos os idiomas compartilham a fim de aprender detalhes entre eles, compartilhando as representações tanto de identificações de intenção quanto de tarefas de *slot filling* aprendidas com esses modelos.

As *Convolutional Neural Networks* (CNN) são um tipo de rede neural usada principalmente para resolução de tarefas de reconhecimento de padrões orientados por imagem [O’Shea and Nash 2015]. Nos estudos encontrados, este tipo de modelo foi utilizado na detecção de intenções, como no estudo de [Firdaus et al. 2022], que apresentou a esta técnica sendo utilizada como um codificador de sentenças.

Embeddings from Language Models (ELMo) usa uma *bidirectional long short term memory* (Bi-LSTM) para treinar um modelo de linguagem que prevê a próxima

palavra a partir de uma cadeia de entrada [Kim et al. 2022]. Essa técnica foi utilizada para extrair representações de contexto em [Çekiç et al. 2020].

O estudo de [Abro et al. 2020], propôs um modelo de aprendizado multitarefa baseado em redes neurais e **expressões regulares** para detecção de intenções e preenchimento de *slots*.

A **Graph Attention Network** (GAT) foi utilizada no estudo de [Singh and Saha 2023], propondo um modelo multitarefa para detecção de reclamações. Neste caso, pode-se interpretar reclamações como as intenções dos usuários, onde uma reclamação pode ocorrer em combinação com diferentes atos de fala, como intimidação, advertência, *feedback* ou solicitação, conforme aponta o estudo de [Cohen and Olshtain 1993].

A **Gated Recurrent Unit** (GRU) foi proposta por [Cho et al. 2014] por conta da alta carga computacional gerada pelos parâmetros adicionais de uma *Long Short Term Memory* (LSTM), reduzindo o número de parâmetros a serem utilizados na rede neural. Resumidamente, ela é uma variação da LSTM padrão, com a adição de um *forget gate* [Yu et al. 2019]. Esta técnica foi utilizada no estudo de [Firdaus et al. 2022] para obter a representação de sentenças. As **LSTMs** foram propostas inicialmente por conta das *Recurrent Neural Networks* (RNN) não serem capazes de lidar com dependências de longo prazo, tornando difícil aprender as informações de conexão. As LSTM foram utilizadas para representação de sentenças e transcrição de áudio de diálogos nos estudos de [Firdaus et al. 2022], [Shenoy et al. 2021] e [Ghosh and Ghosh 2021]. Variações do modelo LSTM, como o *Interaction Loop LSTM* (IL-LSTM), que foi desenvolvido e utilizado no estudo de [Dermouche and Pelachaud 2019] com objetivo de adaptar o comportamento do agente conversacional de acordo com o comportamento do usuário, detectando comportamentos não verbais, como olhares e gestos. Outra variação de LSTM, conhecido como Bi-LSTM, foi encontrado nos estudos sendo utilizado para detecção de intenções, preenchimento de slots, reconhecimento de atos de diálogo e classificação de sentimentos.

O **RASA NLU** é um *framework* de NLU que empacota intenção e reconhecimento de entidades em sua tarefa de classificação. Esta ferramenta foi utilizada nos estudos de [Martinez and Kennedy 2020] e [Bernard and Arnold 2019] para detecção de intenções e reconhecimento de entidades. Por padrão, o RASA NLU não leva em conta o contexto da conversa para realizar essas tarefas, o que pode ser um limitador em casos onde o contexto for extremamente relevante para o entendimento das intenções.

As **RNN** são um tipo de rede neural que tem como característica típica da sua arquitetura uma conexão cíclica, que permite a ela a capacidade de atualizar o seu estado atual com base em estados passados e dados de entrada atuais [Yu et al. 2019]. Nos estudos de [Blackman Sphaier and Paes 2022] e [Çekiç et al. 2020] as RNN foram usadas para classificação de intenções e de atos de diálogo.

O **SVM-HMM** é um modelo surgido da combinação dos modelos de *Support Vector Machines* (SVM) e do Modelo Oculto de Markov (HMM). É um tipo de modelo proposto para resolver problemas de classificação em sequências que foi utilizado no estudo de [Oraby et al. 2019] para prever os atos de diálogo em tempo real, identificando-os em conversas de atendimento ao cliente. A previsão desses atos de diálogo pode ser aproveitada para gerar respostas apropriadas de agentes automatizados.

A utilização de **taxonomias** para auxiliar na classificação de intenções também foi uma técnica que emergiu dos estudos. Foi possível observar no estudo de [Welivita and Pu 2020] que foi desenvolvida uma taxonomia de intenções, com a criação de 32 categorias relacionadas a emoção, extraídas de diálogos que possuíam respostas com foco na empatia. Isto permitirá a criação de *chatbots* com capacidade de se envolverem em conversas efetivamente empáticas.

5.2. Quais os tipos de sistemas conversacionais e *datasets* encontrados nos estudos?

A Tabela 5 apresenta os *datasets* pelo tipo de sistema conversacional, conteúdo e os estudos onde foram utilizados.

Tabela 5. Conjuntos de dados

Conjunto de Dados	Tipo de Sistema	Tipo de Diálogo	Conteúdo	Estudos
Alexa Prize 2018	Bate-papo	Humano-computador	Multi-domínio	[Ahmadvand et al. 2019]
AMI	Bate-papo	Humano-humano	Reuniões de Negócios	[Malik et al. 2021, Wood et al. 2020]
ATIS	Orientado a tarefas	Humano-computador	Agendamento de vôos e viagens	[Tiwari et al. 2023, Firdaus et al. 2022, Firdaus et al. 2021]
bAbi	Orientado a tarefas	Humano-computador	Reserva de restaurantes	[Tiwari et al. 2023]
CamRest676	Orientado a tarefas	Humano-computador	Recomendação de restaurantes	[Ren et al. 2020]
Dailydialog	Bate-papo	Humano-humano	Multi-domínio	[Xu et al. 2023, Gan et al. 2022]
Dear or not	Orientado a tarefas	Humano-humano	Negociação	[Tiwari et al. 2023]
DIHANA	Orientado a tarefas	-	Horários de trens	[Canas et al. 2021]
DSTC2	Orientado a tarefas	Humano-computador	Recomendação de restaurantes	[Canas et al. 2021, Ren et al. 2020]
EmpatheticDialogues	Bate-papo	Humano-humano	Multi-domínio	[Welivita and Pu 2020]
FRAMES	Bate-papo	Humano-humano	Reserva de hotéis e viagens	[Tiwari et al. 2023, Firdaus et al. 2022, Abro et al. 2020]
Key-Value Retrieval (KVRET)	Orientado a tarefas	Humano-computador	Assistente de carro	[Abro et al. 2020]
Mastodon	Bate-papo	Humano-humano	Multi-domínio	[Xu et al. 2023]
MELD	Bate-papo	Humano-humano	Diálogos de série de TV	[Gan et al. 2022]
MMConv Dataset	Orientado a tarefas	Humano-humano	Multi-domínio	[Wang et al. 2023, Liao et al. 2021]
MMD	Bate-papo	Humano-computador	Assistente de Moda	[Tiwari et al. 2023]
MultiDoGo	Orientado a tarefas	Humano-computador	Multi-domínio	[Shenoy et al. 2021]
MULTISIMO	Bate-papo	Humano-humano	Reuniões de Negócios	[Malik et al. 2021]
MultiWoz	Orientado a tarefas	Humano-computador	Serviço de reservas	[Tiwari et al. 2023, Canas et al. 2021, Shenoy et al. 2021]
MultiWoz 2.1	Orientado a tarefas	Humano-humano	Multi-domínio	[Rohmatillah and Chien 2023, Ren et al. 2020]
Noxi Corpus	Bate-papo	Humano-humano	Multi-domínio	[Dermouche and Pelachaud 2019]
Persona-Chat	Bate-papo	Humano-humano	Multi-domínio	[Tiwari et al. 2023]
Persuasionforgood (PFG)	Bate-papo	Humano-humano	Pedidos de doações	[Tiwari et al. 2023, Chen et al. 2021]
Product Review Dataset	-	-	Avaliação de Produtos	[Singh and Saha 2023]
QuitNet corpus	Bate-papo	Humano-humano	Cessação de tabagismo	[Singh et al. 2023]
ReDial	Bate-papo	Humano-computador	Recomendação de Filmes	[Manzoor and Jannach 2021]
Schema-Guided Dialogue	Orientado a tarefas	Humano-computador	Multi-domínio	[Shenoy et al. 2021]
SG-CSE Corpus	Orientado a tarefas	Humano-humano	Ataques de chat-based social engineering	[Tsinganos et al. 2023]
SNIPS	Orientado a tarefas	Humano-computador	Assistente de voz	[Firdaus et al. 2022]
Switchboard	Bate-papo	Humano-humano	Conversas Telefônicas	[Ahmadvand et al. 2019]
TRAINS	Bate-papo	-	Resolução de Problemas	[Firdaus et al. 2022, Abro et al. 2020]
Vis-Senti VA	Orientado a tarefas	multi-intent conversations	Restaurantes	[Saha et al. 2022]
SE WoZ	Bate-papo	Humano-humano	Conversas para depuração de software	[Wood et al. 2020]

Segundo [Kim et al. 2022], os sistemas conversacionais possuem dois tipos: orientados a tarefa (*task-oriented*) e de bate-papo (*chit-chat*). Os que são orientados a tarefa têm foco em ajudar os usuários na realização de objetivos específicos, como por exemplo os assistentes virtuais, como a Siri da Apple e a Alexa da Amazon. Os sistemas de

diálogo do tipo bate-papo focam na interação com usuários humanos, buscando fornecer respostas razoáveis e/ou interessantes.

Sobre o conteúdo dos *datasets*, foram encontrados dados referentes a agendamentos e reservas em áreas diversas (vôos, hotéis, restaurantes, horários de trens), recomendações (filmes e restaurantes), conversas telefônicas, reuniões e interações com assistentes (textuais relacionados a moda e de voz). Também foram encontrados *datasets* com conteúdo multi-domínio, como o *Schema-Guided Dialogue* (SGD), utilizado no estudo de [Rastogi et al. 2020], contendo mais de 16 mil diálogos abrangendo 16 domínios diferentes, o MultiDoGo, que foi utilizado em [Peskov et al. 2019], que possui mais de 81 mil diálogos coletados de seis domínios diferentes, o Dailydialog, MMConv, entre outros. Estes *datasets* foram utilizados nos estudos em sua maioria para treinamento dos modelos visando a melhoria da identificação das intenções dos atos de diálogo e preenchimento de *slots* (*slot filling*).

5.3. Quais são as áreas de negócio nas quais esses sistemas são utilizados?

A Tabela 6 mostra as diferentes áreas de negócio encontradas nos estudos.

Tabela 6. Áreas de Negócio

Área de Negócio	Estudo
Bancos	[Çekiç et al. 2020]
Buscas na Web	[Ahmadvand 2020]
Busca de Informações e formação de opinião	[Abro et al. 2022]
Comércio Eletrônico	[Ahmadvand 2020, Blackman Sphaier and Paes 2022, Singh and Saha 2023]
Culinária Doméstica	[Frummet et al. 2021]
Engenharia de Software	[Wood et al. 2020]
RH	[Çekiç et al. 2020]
Saúde	[Kim et al. 2022]
Telecomunicações	[Blackman Sphaier and Paes 2022]
Turismo	[Çekiç et al. 2020]

Foi possível perceber diferentes áreas de negócio que emergiram dos estudos. Podemos citar o estudo de [Çekiç et al. 2020] como exemplo de solução criada para atender áreas de negócio diversas. Foi utilizada uma estrutura que possui um classificador de ato de diálogo baseado em RNN que é usado além da detecção de intenção e da extração da entidade para ter uma gestão flexível de políticas que pode lidar com conversas complexas. Um conjunto distinto de classes de ação de diálogo para o sistema *chatbot* foi adaptado, analisando o comportamento do usuário nas afirmações coletadas de conversas da vida real. Estas técnicas permitiram a criação de *chatbots* para as áreas de bancos, turismo e RH.

Para a área de comércio eletrônico, o estudo de [Ahmadvand 2020], entendendo que detectar ou inferir a intenção do usuário é um desafio, propôs uma arquitetura

hierárquica para a classificação da intenção do usuário, onde na primeira camada é avaliada se a intenção do usuário consistia em adquirir um produto ou buscar informações. Na camada seguinte, se a intenção do usuário é comprar, outro classificador é aplicado para determinar se a consulta é ampla ou específica. Se a intenção é buscar informações, outro classificador determina o tipo de informação que o usuário está procurando. O resultado é o mecanismo guiando o usuário para o que lhe é mais apropriado mediante a identificação de sua intenção.

Uma solução usada no domínio da culinária doméstica foi encontrada no estudo de [Frummet et al. 2021], que propôs identificar necessidades de informações que surgem ao se cozinhar em colaboração com um assistente de conversação.

O estudo de [Wood et al. 2020], propôs uma arquitetura de aprendizagem de transferência que utilizou um *dataset* com um grande corpus de conversas com tópicos abertos (AMI) e aplicou o conhecimento adquirido em um dataset específico do domínio de engenharia de software (SE Woz), melhorando o desempenho inicial na classificação dos tipos de ato de diálogo.

5.4. Como as intenções são identificadas em atos de diálogos em sistemas conversacionais?

A questão principal de pesquisa pôde ser respondida através da agregação das subquestões que foram respondidas nas seções anteriores. A combinação de técnicas permitirá a criação de novos modelos que, com o uso de diferentes *datasets* para o seu treinamento, podem atender domínios diversos. Por exemplo, as abordagens que foram utilizadas em um determinado domínio podem ser adaptadas e utilizadas para se criar uma solução que atenda a outro domínio.

Técnicas de aprendizagem de transferência foram utilizadas para atender diferentes domínios, prevendo interações humano-computador com o aprendizado que foi adquirido através de *datasets* resultantes de interações humano-humano. Modelos linguísticos pré-treinados, como o BERT e as suas variações, auxiliaram na obtenção de melhores resultados nos treinamentos de modelos de linguagem, em comparação aos modelos de *baseline* propostos, com situações onde a diferença de idioma e/ou de domínio eram um fator de complexidade para a identificação de intenções ou o entendimento semântico.

6. Discussão

Esta seção apresenta uma discussão sobre os resultados encontrados neste estudo, baseada nas análises realizadas na seção anterior. Foi possível perceber que as soluções propostas para a identificação de intenções são, em sua grande maioria, arquiteturas geradas pelas combinações de técnicas já existentes de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, adaptadas para o domínio do estudo em questão.

Para classificar a intenção do usuário, [Ahmadvand et al. 2019] propõe uma abordagem de aprendizagem profunda chamada CDAC (*Contextual Dialogue Act Classifier*), que primeiramente classifica o ato de diálogo, usando aprendizado por transferência (*transfer learning*), visando adaptar modelos treinados em conversas humano-humano para prever atos de diálogo em diálogos humano-computador. Esta mesma abordagem é testada em [Ahmadvand 2020], utilizando o mesmo dataset para as conversas humano-computador (*Alexa Prize 2018 dataset*). [Wood et al. 2020], também propõe

como solução uma arquitetura de aprendizagem de transferência, utilizando um *dataset* com um grande corpus contendo conversas com tópicos abertos e aplicando o conhecimento adquirido para um domínio mais específico (engenharia de software).

Uma solução dada por [Firdaus et al. 2022] propôs um modelo chamado *Multilingual Multitask* (MLMT), que detecta intenções e captura informações semânticas como *slots* para várias linguagens. Esta solução utilizou nos seus modelos de baseline CNN, LSTM e GRU como as técnicas para codificação de sentenças e o BERT para a codificação de sentenças em seu modelo final.

O modelo *Sequence to Sequence* (seq2seq) é uma classe especial de arquitetura baseada em rede neural recorrente (RNN), que é amplamente utilizada para a modelagem de diálogos. [Tiwari et al. 2023] em seu estudo propôs diferentes modelos seq2seq para lidar com situações de indisponibilidade de objetivos e limitar as falhas de tarefas causadas por conflitos de objetivos.

O estudo [Blackman Sphaier and Paes 2022] utilizou técnicas combinadas de modelos de redes neurais, como o *feed-forward*, CNN e RNN para ajustar e classificar intenções em *datasets* ruidosos. Ao final deste estudo, foram sugeridas algumas boas práticas como: i) incluir sempre uma *baseline* simples baseada em *bag of words*; ii) se existir um modelo de aprendizagem profunda e pré-treinada para a linguagem e ele tiver um ajuste fino fácil, então deve ser a principal escolha para a construção de um modelo robusto; iii) caso não exista um modelo pré-treinado, bons resultados podem ser alcançados através da construção de um modelo não tão profundo com um corpus de tamanho razoável e ajuste do modelo aos dados da tarefa; iv) para entender melhor o resultado dos modelos classificadores e obter mais informações, incluir uma ferramenta de interpretação como parte da análise.

7. Ameaças à Validade

Este MSL teve como objetivo apresentar uma visão geral sobre o tema proposto. No entanto, é possível a existência de limitações e ameaças a validade. Os critérios de pesquisa, podem estar sujeitos a críticas, o que pode ser uma ameaça à validade do mapeamento. Os critérios de inclusão e de exclusão também podem, de alguma maneira subjetiva, estar propensos a erros. O termo de busca pode não conter todas as palavras-chave e sinônimos importantes. Isso pode gerar alterações nos resultados e perda de estudos que poderiam ser significativos. Na tentativa de atenuar esse problema, o termo de busca foi avaliado usando um conjunto de artigos previamente selecionados.

8. Conclusão

Este trabalho apresentou um mapeamento sistemático sobre a identificação de atos de diálogo em sistemas conversacionais, buscando compreender quais são as técnicas utilizadas, quais os tipos de sistemas conversacionais encontrados, os principais *datasets* utilizados no treinamento dos modelos de linguagem natural e as áreas de negócio nas quais esses sistemas são utilizados. Após a aplicação dos critérios metodológicos, 39 estudos foram selecionados para responder às questões de pesquisa.

Abordagens variadas foram encontradas, propondo soluções para o desafio de identificação de intenções dos usuários. Muitas destas abordagens foram combinações variadas de técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, utilizando *datasets*

de diferentes domínios para treinar modelos de linguagem natural, que através de outras técnicas como a de transferência de aprendizado, permitiu que fatores de complexidade no processo de identificação, como diferentes idiomas e áreas de negócio específicas e com poucos dados para treinamento, pudessem ser entendidas e trabalhadas para se alcançar o objetivo.

Finalmente, como possível proposta de trabalho futuro, pode-se utilizar das abordagens de detecção de intenção em áreas de negócio que não foram encontradas neste mapeamento, com o objetivo de validar se as abordagens propostas, com as suas devidas adaptações, seriam suficientes para prover uma solução que atenda ao domínio escolhido.

Referências

- Abro, W. A., Aicher, A., Rach, N., Ultes, S., Minker, W., and Qi, G. (2022). Natural language understanding for argumentative dialogue systems in the opinion building domain. *Knowledge-Based Systems*, 242:108318.
- Abro, W. A., Qi, G., Ali, Z., Feng, Y., and Aamir, M. (2020). Multi-turn intent determination and slot filling with neural networks and regular expressions. *Knowledge-Based Systems*, 208:106428.
- Ahmadvand, A. (2020). User intent inference for web search and conversational agents. In *Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining*, pages 911–912.
- Ahmadvand, A., Choi, J. I., and Agichtein, E. (2019). Contextual dialogue act classification for open-domain conversational agents. In *Proceedings of the 42nd international acm sigir conference on research and development in information retrieval*, pages 1273–1276.
- Bavaresco, R., Silveira, D., Reis, E., Barbosa, J., Righi, R., Costa, C., Antunes, R., Gomes, M., Gatti, C., Vanzin, M., et al. (2020). Conversational agents in business: A systematic literature review and future research directions. *Computer Science Review*, 36:100239.
- Bernard, D. and Arnold, A. (2019). Cognitive interaction with virtual assistants: From philosophical foundations to illustrative examples in aeronautics. *Computers in Industry*, 107:33–49.
- Blackman Sphaier, P. and Paes, A. (2022). User intent classification in noisy texts: an investigation on neural language models. *Neural Computing and Applications*, pages 1–26.
- Canas, P., Griol, D., and Callejas, Z. (2021). Towards versatile conversations with data-driven dialog management and its integration in commercial platforms. *Journal of Computational Science*, 55:101443.
- Çekiç, T., Manav, Y., Dündar, E. B., Kiliç, O. F., Deniz, O., and Arslan, S. (2020). Domain-independent, task-oriented chatbot creation and conversation policy management framework. In *HI4NLP@ ECAI*, pages 35–39.
- Chen, H., Ghosal, D., Majumder, N., Hussain, A., and Poria, S. (2021). Persuasive dialogue understanding: The baselines and negative results. *Neurocomputing*, 431:47–56.

- Cho, K., Van Merriënboer, B., Bahdanau, D., and Bengio, Y. (2014). On the properties of neural machine translation: Encoder-decoder approaches. *arXiv preprint arXiv:1409.1259*.
- Cohen, A. D. and Olshtain, E. (1993). The production of speech acts by efl learners. *Tesol Quarterly*, 27(1):33–56.
- de Bayser, M. G., Guerra, M. A., Cavalin, P., and Pinhanez, C. (2018a). Specifying and implementing multi-party conversation rules with finite-state-automata. In *Workshops at the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- de Bayser, M. G., Pinhanez, C., Candello, H., Affonso, M., Vasconcelos, M. P., Guerra, M. A., Cavalin, P., and Souza, R. (2018b). Ravel: a mas orchestration platform for human-chatbots conversations. In *The 6th International Workshop on Engineering Multi-Agent Systems (EMAS@ AAMAS 2018), Stockholm, Sweden*.
- Deriu, J., Rodrigo, A., Otegi, A., Echegoyen, G., Rosset, S., Agirre, E., and Cieliebak, M. (2021). Survey on evaluation methods for dialogue systems. *Artificial Intelligence Review*, 54:755–810.
- Dermouche, S. and Pelachaud, C. (2019). Generative model of agent’s behaviors in human-agent interaction. In *2019 International Conference on Multimodal Interaction*, pages 375–384.
- Firdaus, M., Ekbal, A., and Cambria, E. (2022). Multitask learning for multilingual intent detection and slot filling in dialogue systems. *Information Fusion*.
- Firdaus, M., Golchha, H., Ekbal, A., and Bhattacharyya, P. (2021). A deep multi-task model for dialogue act classification, intent detection and slot filling. *Cognitive Computation*, 13(3):626–645.
- Firdaus, M., Kumar, A., Ekbal, A., and Bhattacharyya, P. (2019). A multi-task hierarchical approach for intent detection and slot filling. *Knowledge-Based Systems*, 183:104846.
- Frummet, A., Elswiler, D., and Ludwig, B. (2021). “what can icook with these ingredients?”-understanding cooking-related information needs in conversational search.
- Gan, C., Yang, Y., Zhu, Q., Jain, D. K., and Struc, V. (2022). Dhf-net: A hierarchical feature interactive fusion network for dialogue emotion recognition. *Expert Systems with Applications*, 210:118525.
- Ghosh, S. and Ghosh, S. (2021). Classifying speech acts using multi-channel deep attention network for task-oriented conversational search agents. In *Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval*, pages 267–272.
- Kim, Y.-M., Lee, T.-H., and Na, S.-O. (2022). Constructing novel datasets for intent detection and ner in a korean healthcare advice system: guidelines and empirical results. *Applied Intelligence*, pages 1–21.
- Latif, S., Cuayáhuitl, H., Pervez, F., Shamshad, F., Ali, H. S., and Cambria, E. (2023). A survey on deep reinforcement learning for audio-based applications. *Artificial Intelligence Review*, 56(3):2193–2240.

- Liao, L., Long, L. H., Zhang, Z., Huang, M., and Chua, T.-S. (2021). Mmconv: an environment for multimodal conversational search across multiple domains. In *Proceedings of the 44th international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval*, pages 675–684.
- Liu, J., Li, Y., and Lin, M. (2019). Review of intent detection methods in the human-machine dialogue system. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 1267, page 012059. IOP Publishing.
- Malik, U., Barange, M., Saunier, J., and Pauchet, A. (2021). A novel focus encoding scheme for addressee detection in multiparty interaction using machine learning algorithms. *Journal on Multimodal User Interfaces*, 15(2):175–188.
- Manzoor, A. and Jannach, D. (2021). Conversational recommendation based on end-to-end learning: How far are we? *Computers in Human Behavior Reports*, 4:100139.
- Martinez, V. R. and Kennedy, J. (2020). A multiparty chat-based dialogue system with concurrent conversation tracking and memory. In *Proceedings of the 2nd Conference on Conversational User Interfaces*, pages 1–9.
- Mehndiratta, A. and Asawa, K. (2021). Non-goal oriented dialogue agents: state of the art, dataset, and evaluation. *Artificial Intelligence Review*, 54:329–357.
- Oraby, S., Bhuiyan, M., Gundecha, P., Mahmud, J., and Akkiraju, R. (2019). Modeling and computational characterization of twitter customer service conversations. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS)*, 9(2-3):1–28.
- O’Shea, K. and Nash, R. (2015). An introduction to convolutional neural networks. *arXiv preprint arXiv:1511.08458*.
- Peskov, D., Clarke, N., Krone, J., Fodor, B., Zhang, Y., Youssef, A., and Diab, M. (2019). Multi-domain goal-oriented dialogues (multidogo): Strategies toward curating and annotating large scale dialogue data. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 4526–4536.
- Rastogi, A., Zang, X., Sunkara, S., Gupta, R., and Khaitan, P. (2020). Towards scalable multi-domain conversational agents: The schema-guided dialogue dataset. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 8689–8696.
- Ren, X., Yin, H., Chen, T., Wang, H., Hung, N. Q. V., Huang, Z., and Zhang, X. (2020). Crsal: Conversational recommender systems with adversarial learning. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, 38(4):1–40.
- Rohmatillah, M. and Chien, J.-T. (2023). Hierarchical reinforcement learning with guidance for multi-domain dialogue policy. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 31:748–761.
- Saha, T., Saha, S., and Bhattacharyya, P. (2022). Towards sentiment-aware multi-modal dialogue policy learning. *Cognitive Computation*, pages 1–15.
- Shenoy, A., Bodapati, S., Sunkara, M., Ronanki, S., and Kirchhoff, K. (2021). Adapting long context nlm for asr rescoring in conversational agents. *arXiv preprint arXiv:2104.11070*.

- Singh, A. and Saha, S. (2023). Graphic: A graph-based approach for identifying complaints from code-mixed product reviews. *Expert Systems with Applications*, 216:119444.
- Singh, S. and Beniwal, H. (2022). A survey on near-human conversational agents. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 34(10):8852–8866.
- Singh, T., Roberts, K., Cohen, T., Cobb, N., Franklin, A., and Myneni, S. (2023). Discerning conversational context in online health communities for personalized digital behavior change solutions using pragmatics to reveal intent in social media (prism) framework. *Journal of Biomedical Informatics*, 140:104324.
- Tiwari, A., Khandwe, A., Saha, S., Ramnani, R., Maitra, A., and Sengupta, S. (2023). Towards personalized persuasive dialogue generation for adversarial task oriented dialogue setting. *Expert Systems with Applications*, 213:118775.
- Tiwari, A., Saha, T., Saha, S., Sengupta, S., Maitra, A., Ramnani, R., and Bhattacharyya, P. (2022). A persona aware persuasive dialogue policy for dynamic and co-operative goal setting. *Expert Systems with Applications*, 195:116303.
- Tsinganos, N., Fouliras, P., and Mavridis, I. (2023). Leveraging dialogue state tracking for zero-shot chat-based social engineering attack recognition. *Applied Sciences*, 13(8):5110.
- Turner, M., Kitchenham, B., Brereton, P., Charters, S., and Budgen, D. (2010). Does the technology acceptance model predict actual use? a systematic literature review. *Information and software technology*, 52(5):463–479.
- Wang, J., Li, H., Wang, L., and Wu, C. (2023). A multimodal dialogue system for improving user satisfaction via knowledge-enriched response and image recommendation. *Neural Computing and Applications*, 35(18):13187–13206.
- Welivita, A. and Pu, P. (2020). A taxonomy of empathetic response intents in human social conversations. *arXiv preprint arXiv:2012.04080*.
- Wood, A., Eberhart, Z., and McMillan, C. (2020). Dialogue act classification for virtual agents for software engineers during debugging. In *Proceedings of the IEEE/ACM 42nd international conference on software engineering workshops*, pages 462–469.
- Xu, Y., Yao, E., Liu, C., Liu, Q., and Xu, M. (2023). A novel ensemble model with two-stage learning for joint dialog act recognition and sentiment classification. *Pattern Recognition Letters*, 165:77–83.
- Yu, Y., Si, X., Hu, C., and Zhang, J. (2019). A review of recurrent neural networks: Lstm cells and network architectures. *Neural computation*, 31(7):1235–1270.